

Le nuove frontiere del diritto pubblico tra trasformazioni e riforme

Castelli, L.
Dipartimento di Economia (UNIPG)

Parole chiave: *Democratic backsliding* - Populismo autoritario - Crisi dello Stato - Riforme costituzionali – Presidenzialismo - Autonomia differenziata

Introduzione

Da almeno un decennio a questa parte assistiamo a livello globale al declino della democrazia liberale dopo la sua inarrestabile ascesa nel *post* 1989. In questo contesto lo Stato sta subendo un processo di profonda trasformazione, sia per le emergenze che ha dovuto fronteggiare più di recente – la pandemia, la guerra in Ucraina, la crisi migratoria – sia per gli altri fattori che a vario titolo ne condizionano la sfera d’azione, come il cambiamento climatico o la rivoluzione digitale. La ricerca si interroga su queste dinamiche esaminando come si è modificato il sistema politico-istituzionale italiano e quali riforme sono necessarie per consolidare la democrazia nel nostro Paese.

Metodo

L’indagine viene condotta col metodo della comparazione e in una prospettiva *de iure condendo*, con l’obiettivo di mettere a fuoco luci e ombre delle proposte di riforma all’esame del Parlamento in materia di forma di governo e autonomia differenziata.

Risultati

Il risultato atteso è quello di incidere nel dibattito in corso su questi temi affinché si possano superare i principali profili critici esibiti da queste

riforme attraverso l'introduzione di emendamenti migliorativi in sede parlamentare.

Bibliografia

AA. VV., *Riforme istituzionali e forme di governo. Un confronto*, in *federalismi.it*, 6 giugno 2023.

Castelli, L., 2023. *Il sistema delle Conferenze. Terza Camera o sede di ratifica?*, Bologna, il Mulino.

Clementi, F., 2023. *Il Presidente del Consiglio dei ministri. Mediatore o decisore?*, Bologna, il Mulino.

Graber, M.A., Levinson, S., Tushnet, M. (Eds.), 2018. *Constitutional Democracy in Crisis?*, Oxford University Press.

Issacharoff, S., 2023. *Democracy Unmoored: Populism and the Corruption of Popular Sovereignty*, Oxford University Press.

Sadurski, W., 2022. *A Pandemic of Populists*, Cambridge University Press.

DOI 10.5281/zenodo.10053236